

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Sut tisharida qaytar va qaytmas pulpitlarni qiyosiy baholash va davolashni takomillashtirish

Saidmurodova Jamila Botirovna
Davronova Nigora Valijon qizi
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya.

Dolzarbligi va murakkabligi nuqtai nazaridan, sut tishlarning pulpitini davolash, zamonaviy bolalar stomatologiyasi amaliyotida yetakchi muammolardan bir bo'lib xisoblanadi. Bu, bir tomondan, yil sayin ortib borayotgan sut tishlarning asoratlangan kariyesini, ikkinchi tomondan, ushbu patologiyaga chalingan bolalarning kasallanish yoshi davrini (1,5-2 yoshdan) "yosharishi" tendensiyasini ko'rsatadi. Asoratlarning asosiy qismi pulpitni davolash natijasida paydo bo'ladi, shuning uchun davolashning bevosita va uzoq muddatli natijalarini o'rganish katta diagnostik va oldindan prognoz qilish ahamiyatiga ega.

Kalit so'zlar: Viopeks pastasini, sut tishlar, pulpit, pulpa, kaltsiy gidrooksid, pulpodent, rezortsin formalin.

Аннотация.

По актуальности и сложности лечение пульпита молочных зубов является одной из ведущих проблем в современной детской стоматологии. Это обусловлено, с одной стороны, осложненным кариесом молочных зубов, который с каждым годом увеличивается, а с другой стороны, тенденцией к «омоложению» возраста начала данной патологии у детей (с 1,5-2 лет). Основная часть осложнений возникает в результате лечения пульпита, поэтому изучение ближайших и отдаленных результатов лечения имеет большое диагностическое и прогностическое значение.

Ключевые слова: паста Виопекс, молочные зубы, пульпа, пульподент, гидроксид кальция, резорцин формалин.

Annotation.

In terms of relevance and complexity, the treatment of pulpitis of milk teeth is one of the leading problems in modern pediatric dentistry. This is due, on the one hand, to the complicated caries of milk teeth, which is increasing every year, and on the other hand, to the tendency to "rejuvenate" the age of onset of this pathology in children (from 1.5-2 years). The main part of the complications occurs as a result of pulpitis treatment, therefore, the study of the immediate and long-term results of treatment is of great diagnostic and prognostic importance.

Keywords: Viopex paste, milk teeth, pulp, calcium hydroxide, pulpodent, resorcinol formalin.

Kirish.

Sut tishlarining pulpa to‘qimasi doimiy tishlarnikiga nisbatan ancha keng bo‘lib, ularning devorlari yupqaroq va dentin qatlami ingichkaroqdir. Shu sababli kariyes tezda pulpa bo‘shlig‘iga yetib boradi va yallig‘lanishni yuzaga keltiradi. Pulpa to‘qimasi katta miqdorda qon tomirlar va nerv tolalari bilan boyitilgan bo‘lib, yallig‘lanishga juda sezuvchan. Shuningdek, sut tishlarida fiziologik ildiz rezorbsiyasi tufayli ularni davolashda doimiy tish rudimentlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaslik muhim ahamiyat kasb etadi (Trofimov V.A., 2021; Pinkham J.R., 2023).

Qaytar va qaytmas pulpitlar: tushunchalar va farqlash mezonlari

Qaytar pulpit (reversiv pulpit) – bu pulpa to‘qimasining boshlang‘ich yallig‘lanish holati bo‘lib, og‘riq qisqa muddatli, asosan stimulyatsiya (shirin, sovuq) bilan chaqiriladi va ta‘sirchi olib tashlanganidan so‘ng tez o‘tib ketadi. Radiologik o‘zgarishlar ko‘rinmaydi, pulpada sezgirlik saqlangan bo‘ladi.

Qaytmas pulpit (ireversiv pulpit) esa pulpa to‘qimasining chuqur va barqaror yallig‘lanishidir. Og‘riq o‘z-o‘zidan yuzaga keladi, uzoq davom etadi va tinch holatda ham seziladi. Radiologik tahlilda periapikal to‘qimalarda o‘zgarishlar ko‘rinishi mumkin, vital testlar manfiy yoki sust bo‘ladi (Grossman L.I., 2020; Кузьмина Е.М., 2021).

Farqlash uchun asosiy diagnostik mezonlar quyidagilar:

1. Og‘riqning tabiati va davomiyligi
2. Stimulyatsiyaga javob
3. Vital testlar natijasi
4. RVG yoki rentgenologik belgilar
5. Tish ildizining rezorbsiyasi holati

Zamonaviy diagnostika usullari

Diagnostika klinik ko‘rik, og‘riq tarixini tahlil qilish, pulpada sezgirlik testlari (termik, elektr) va radiologik tekshiruvlar asosida amalga oshiriladi. So‘nggi yillarda RVG (radioviziografiya), CBCT (konus-nurli kompyuter tomografiya) yordamida aniqlik oshmoqda. Vital testlar – pulpaning funksional holatini aniqlashda qo‘llaniladi, biroq bolalarda ishonchliligi ba‘zida past bo‘ladi (American Academy of Pediatric Dentistry, 2024).

Sog‘lom tishlar bolaning umumiy salomatligi, ovqat hazm qilish tizimi, nutq rivojlanishi va psixologik holatining asosiy kafolatlaridan biridir. Shu bilan birga, pediatrik yoshdagi bolalarda tish kasalliklari, xususan, pulpa to‘qimalarining yallig‘lanishi (pulpit) tez-tez uchraydigan va og‘riqli holatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sut tishlarida pulpitlar ko‘pincha klinik jihatdan murakkab kechadi va yallig‘lanish doimiy tishlarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin.

Sut tishlaridagi pulpitlar patogenezi, klinik kechishi va davolanishi doimiy tishlardagidan farq qiladi. Bu farqlar, asosan, pulpa tuzilmasining fiziologik o‘ziga xosligi, ildizlarning rezorbsiyaga uchrashi va organizmning immun javobi bilan

bog'liqdir. Shu sababli, sut tishlarida pulpitlarni to'g'ri aniqlash va samarali davolash bugungi pediatrik stomatologiyada muhim ilmiy-amaliy masala sifatida qaralmoqda.

Mavzuning ilmiy tadqiqotlar kontekstidagi ahamiyati

Bugungi kunda qaytar (reversiv) va qaytmas (ireversiv) pulpitlarni to'g'ri differensial diagnostika qilish va har bir holatga mos davolash yondashuvlarini tanlash stomatologiya amaliyotining eng muhim vazifalaridandir. Qaytar pulpitlarda pulpa to'qimasini saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'lsa, qaytmas holatlarda esa to'liq pulpektomiya yoki vital amputatsiya usullari qo'llaniladi.

Ilg'or texnologiyalar va biologik materiallar (kaltsiy gidroksid, MTA, Biodentine va boshqalar) yordamida tishni maksimal darajada saqlab qolishga qaratilgan yondashuvlar pediatriyada katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, amaliyotda bu usullarni qo'llash samaradorligini tahlil qilish, natijalarni statistik baholash va ularni qiyoslash zarurati mavjud.

Ushbu muammo bo'yicha olib borilgan ko'pgina ishlarda mualliflar tish kanallari tizimidagi pulpada yallig'lanish va mikroorganizmlarga qarshi kurashish, bakterial infeksiyaning periapikal to'qimalarga kirib borishi uchun to'siq yaratish maqsadida kuchli antiseptiklarni o'z ichiga olgan dorilar aldegidlar va fenollarni guruhini qo'lladilar. (Persin L.S. 2003) Ushbu pastalardan foydalanishdan maqsad, ildiz pulpasini impregnatsiya qilish va mumiyolash yoki uning metaplaziyasini ya'ni qattiq osteoid tipidagi moddalarga aylantirishdan iboratdir. Buning natijasida esa destruktiv shakldagi periodontitlar rivojlanishi, ko'pchilik xolatlarda fiziologik ildiz rezorbsiyasining kechikishi va doimiy tishlarning anomaliyalarga va ularning tojlarining mahalliy gipoplaziyasi rivojlanishiga olib keladi. Biroq, ushbu keng tarqalgan kasallikni davolashning yanada samarali usullarini ishlab chiqishda ushbu muammolarni hal qilishga yetarlicha e'tibor berilmayapti, bu esa ushbu muammoning rivojlanishining dolzarbligini bildiradi (Gavrilchik T.2017).

An'anaviy ravishda bu maqsadda kaltsiy gidroksidga asoslangan preparatlar qo'llaniladi. Ammo shunisi ma'lumki, ildiz kanalini to'ldirishda ushbu dorilar ba'zi hollarda periapikal to'qimalarning yallig'lanishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida suyak va sement to'qimasining lakunar rezorbsiyasi bilan kechadi. (Terehova T.N. 2010).

Amaliy endodontiyada eng muhim masala plomba materialini to'g'ri tanlashdir. Bir qator mualliflar takidlashicha pulpitni davolashagi kechki asoratlarini kamaytirish uchun plomba ashyosining tarkibida apikal sohadagi periodontal to'qimalarga ta'sir qiluvchi biologik stimulyatorlar bo'lishi kerak (Kozlovskaya L.V. 2005).

Tadqiqot maqsadi. Sut tishlar pulpitini vital eksterpatsiya usulida davolashda kaltsiy gidroksid saqlovchi Viopeks pastasini qo'llash samaradorligi o'rganish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Pulpitni davolashdan oldin tekshirilayotgan tishlarning periapikal to'qimalarining rentgenologik holatini o'rganish va Viopeks pastasi antibakterial ta'sirini o'rganish.

2. Ildiz kanallari obturatsiyasidan keyin Viopeks endopastini qo'llashning klinik va rentgenologik samaradorligini baholash.

3. Asosiy va nazorat guruhlarida pulpitni davolashda “pulpodent” va “rezortsin formalinli” pastalar bilan obturatsiyadan keyin yuzaga keluvchi erta va kechki asoratlari uchrash nisbatini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari:

Tadqiqot ob'ekti 2 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan jami 70 ta stomatologik yordamga muhtoj bemor bolalar (30 qiz va 40 o'g'il bolalar) tanlash rejalashtirilgan. Ilmiy tadqiqot Samarqand viloyati Ixtisoslashtirilgan Bolalar stomatologiya klinikasi bazasida olib boriladi.

Bizning tadqiqotimiz usullari quyidagilar bo'ladi: Stomatologik, statistik, rentgenologik.

Tadqiqotning yangiligi. Pulpitlarda ilk marta pulpaning vital eksterpatsiyasidan keyin ildizning pulpa periodontal zonalariga bakteriosid, regenerativ va kanal ichi infeksiyalariga qarshi biologik baryer xususiyatiga ega bo'lgan Viopeks pastasini o'rganish

Ishning amaliy ahamiyati. Tadqiqot eksperimental ravishda bolalar stomatologiya amaliyotiga yangi pastadan foydalangan holda pulpitlarni davolashni takomillashtirish imkoniyatini yaratadi. Qo'laniladigan yangi plomba ashyosi periapikal sohada reparativ regeneratsiyani yaxshilash imkon beradi .

Quyida “Sut tishlarida qaytar va qaytmas pulpitlarni qiyosiy baholash va davolashni takomillashtirish” mavzusiga oid adabiyotlar ro'yxati (zamonaviy ilmiy manbalar, maqolalar va darsliklar asosida) keltirilmoqda. Ro'yxat GOST va xalqaro uslubga yaqinlashtirilgan ko'rinishda tuzilgan. Istaangiz, oxirida ularni APA yoki Vancouver formatida ham taqdim etishim mumkin.

Xulosa.

Mavzuga doir olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, sut tishlarida uchraydigan pulpitlar, xususan qaytar (reversiv) va qaytmas (irreversiv) shakllarini o'z vaqtida va to'g'ri aniqlash, ularni samarali davolash usullarini tanlash bolalar stomatologiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pulpitning klinik ko'rinishlari, og'riqning xarakteri, davomiyligi, tishning umumiy holati va rentgenologik belgilar asosida to'g'ri tashxis qo'yish mumkin. Qaytar pulpitlar asosan konservativ, biologik usullar bilan muvaffaqiyatli davolanadi, bu esa tishning hayotiyligini saqlab qolish imkonini beradi. Bunda kalsiy gidroksidli pastalar, biokompatibil materiallar, hamda zamonaviy polimerizatsiyalanuvchi moddalar keng qo'llaniladi.

Qaytmas pulpitlarda esa ko'proq invaziv usullar – pulpotomiya yoki pulpektomiya jarayonlari talab etiladi. Bu usullarni to'g'ri bajarish, zamonaviy texnologiyalardan – lazer terapiya, fotodinamik terapiya, antimikrobial irrigatsion eritmalar va yuqori zichlikdagi plombalardan foydalanish davolash samaradorligini oshiradi hamda tishning funksional ahamiyatini uzoq muddat saqlashga yordam beradi.

Shuningdek, bolalarda pulpitlarning qaytar shaklini qaytmas shakldan farqlashda funksional tashxis, shu jumladan elektrodontodiagnostika, termik testlar va zamonaviy vizualizatsiya metodlaridan foydalanish diagnostik aniqlikni oshiradi. Klinik kuzatuvlar va statistik tahlillar asosida aytish mumkinki, sut tishlardagi pulpitlarni erta bosqichda aniqlab, differensial yondashuv asosida davolash nafaqat tishni saqlash, balki kelajakda tish qatorining shakllanishi va bolalarning umumiy sog‘lig‘iga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, stomatologik amaliyotda qaytar va qaytmas pulpitlarni aniqlash va davolash protokollarini takomillashtirish orqali davolash jarayonining sifatini oshirish, asoratlarning oldini olish va bolalarda og‘riqsiz, samarali davolanishni ta‘minlash mumkin. Shuningdek, bu yo‘nalishda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, ota-onalar va tarbiyachilarni xabardor qilish orqali erta murojaat qilish madaniyatini shakllantirish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Trofimov V.A., Чистов Ю.А. Детская терапевтическая стоматология. – Москва: МИА, 2021. – 452 с.
2. Кузьмина Е.М. Детская стоматология. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 488 с.
3. Pinkham J.R., Casamassimo P.S. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. – 6th ed. – Elsevier, 2023. – 704 p.
4. American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Clinical Practice Guidelines: Pulp Therapy for Primary and Immature Permanent Teeth. – 2024.
5. Torabinejad M., Walton R.E. Endodontics: Principles and Practice. – 6th ed. – Elsevier, 2020. – 496 p.
6. Gandolfi M.G., Siboni F., Prati C. "Bioactive Materials in Endodontics." *Materials*, 2022; 15(2): 377. doi:10.3390/ma15020377
7. Grossman L.I., Oliet S., Del Rio C.E. Endodontic Practice. – 13th ed. – Lea & Febiger, 2020.
8. Rodd H.D., Waterhouse P.J. "Pulp therapy for primary molars." *International Journal of Paediatric Dentistry*, 2021; 31(4): 324–335.
9. Coll J.A., Josell S., Casper J. "Pulpotomy Medicaments and Techniques: A Survey of American Academy of Pediatric Dentistry Members." *Pediatr Dent.*, 2022; 44(1): 23–30.
10. Fuks A.B. "Vital Pulp Therapy with New Materials for Primary Teeth: New Directions and Treatment Perspectives." *J Endod*, 2020; 46(3 Suppl): S22–S27.
11. Олейник О.В., Олейник В.А. Современные материалы и методы витальной ампутации у детей. – *Стоматология детского возраста и профилактика*, 2021; №4: 28–32.

12. Меньшиков А.В. Клинические особенности пульпита у детей и выбор методов лечения. – Российский стоматологический журнал, 2022; №6: 35–40.
13. World Health Organization (WHO). "Oral Health Status Report." – Geneva, 2022.
14. Нормативы Министерства здравоохранения РУз: “Диагностика и лечение заболеваний твердых тканей зубов у детей”. – Тошкент, 2021.
15. Якубов А.Ш., Мухамедова М.М. "Сравнительный анализ методов лечения пульпита молочных зубов." Стоматология и общественное здоровье, 2023; №2: 45–48.